

CUESTIONARIO

Compañero(a) residente en Medicina Familiar, con el objetivo de determinar sus criterios acerca de la integración clínico-básica, les presentamos un grupo de preguntas con una escala de calificación de 1 a 5 puntos, donde **5 es la calificación mayor y 1 la menor**. Las proposiciones están hechas de forma tal que usted pueda seleccionar su respuesta marcando en el valor de la escala que considere. Se le solicita su participación a través de la respuesta al mismo.

1. ¿Cómo usted evalúa el grado de profundización de la integración clínico-básica durante su ciclo básico en su formación como médico? Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

2. ¿Cómo usted evalúa el grado de profundización de la integración clínico-básica durante su ciclo clínico en su formación como médico? Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

3. ¿Cómo usted evalúa el grado de profundización de la integración clínico-básica durante su residencia en su formación como especialista? Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

4. ¿En qué grado usted integra los contenidos clínicos y básicos durante su residencia en su formación como especialista en el estudio independiente? Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

5. Señale en qué medida usted estima útiles para su actividad profesional la integración de los contenidos clínicos y básicos. Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

6. Señale en qué medida usted estima útiles para su actividad profesional la integración de los contenidos clínicos y básicos en la asistencia médica. Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

7. Señale en qué medida usted estima útiles para su actividad profesional la integración de los contenidos clínicos y básicos en las investigaciones. Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

8. Señale en qué medida usted estima útiles para su actividad profesional la integración de los contenidos clínicos y básicos en la docencia. Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

9. Señale en qué medida usted estima útiles para su actividad profesional la integración de los contenidos clínicos y básicos en la gerencia. Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

10. Señale en qué medida usted estima la necesidad de sistematizar la integración de los contenidos clínicos y básicos en su residencia. Marque una sola opción.

1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____

Muchas gracias por su contribución